
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 355.01

DOI 10.5281/zenodo.10985808

АТОМНЫЕ БОМБАРДИРОВКИ ХИРОСИМА И НАГАСАКИ: АНАЛИЗ МНЕНИЙ МОЛОДЫХ ЯПОНЦЕВ

THE ATOMIC BOMBINGS OF HIROSHIMA AND NAGASAKI: AN ANALYSIS OF YOUNG JAPANESE PEOPLE'S VIEWS

БОРМИН ГЕОРГИЙ СЕРГЕЕВИЧ,

Санкт-Петербургский государственный университет.

BORMIN GEORGI SERGEEVICH,

Saint Petersburg State University.

В статье представлены результаты исследования своеобразия отношения студентов японских университетов к атомным бомбардировкам Хиросима и Нагасаки. Установлено, что японцы в возрасте от 18 до 24 лет хорошо осведомлены о том, что атомная бомбардировка Хиросима и Нагасаки была осуществлена вооруженными силами США. Отношение японцев к событиям августа 1945 года в целом можно охарактеризовано, как негативное. Сделан вывод, что молодые японцы обнаруживают связь между экономическими и политическими успехами современной Японии и атомной бомбардировкой.

The article presents the results of a study of the peculiar attitude of Japanese university students to the atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki. It has been established that Japanese people aged 18 to 24 years are well aware that the atomic bombing of Hiroshima and Nagasaki was carried out by the US armed forces. The attitude of the Japanese towards the events of August 1945 can generally be described as negative. It is concluded that young Japanese people discover a connection between the economic and political successes of modern Japan and the atomic bombing.

Ключевые слова: *атомные бомбардировки Хиросима и Нагасаки, опрос, анализ мнений, японцы.*

Key words: *atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki, survey, opinion analysis, Japanese.*

В японском городе Хиросима 19-21 мая 2023 года проходил 49-й саммит “Большой семерки” (G7). Хиросима – один из двух городов на территории Японии, которые в августе 1945 года были подвержены ядерной атаке – первому в истории человечества применению атомного оружия в бою. По этой причине японская общественность ожидала, что присутствующий на саммите глава Соединенных Штатов Америки президент Дж. Байден принесет официальные извинения Японии и японскому народу [6], однако этого не произошло.

Между тем в России существует достаточно распространенное представление о том, что тема атомной бомбардировки в самой Японии замалчивается в связи с тесными союзни-

ческими отношениями Японии и США, что, в свою очередь, приводит к искаженному пониманию молодым поколением истории своей страны. В частности, по словам президента России [3], многие либо молчат о том, кто сбросил бомбы, либо искажают факты, в то время как роль США в этих событиях игнорируется. Схожего мнения придерживается и официальный представитель МИД РФ [1], которая заявляет об отсутствии в исторической памяти японцев осознания ключевой роли США в бомбардировке Хиросима и Нагасаки.

Подобные заявления могут представлять исследовательскую ценность в рамках изучения реакции российской общественности, в частности политических деятелей, на фактор атомной бомбардировки в японо-американских отношениях, однако они не являются научным основанием для того, чтобы сделать выводы о том, насколько хорошо японцы знают историю своей страны и каково их настоящее отношение к трагедии августа 1945 года.

В поисках ответа на данный вопрос было решено в первую очередь обратиться к существующим исследованиям на русском языке. Среди работ отечественных исследователей, которые посвящены теме Японии во Второй Мировой войне, можно выделить труды ведущего научного сотрудника Института востоковедения РАН В. Э. Молодякова [2], а также работы бывшего президента Ассоциации историков Второй мировой войны О.А. Ршежевского [4]. Признавая их неоценимый вклад в развитие исторической науки, необходимо подчеркнуть, что среди работ вышеупомянутых и многих других отечественных специалистов не было обнаружено тех, которые затрагивали бы изучение отношения современных японцев, особенно молодого поколения, к атомной бомбардировке с применением опроса как метода исследования.

Несколько иначе ситуация обстоит с зарубежными исследованиями, непосредственно адресованными проблеме и использующими в качестве основного метода анкетирование. В частности, речь идет о докладе американского исследовательского центра Пью [5] и результатах опроса японской государственно-общественной центральной телерадиокомпании NHK [9]. Однако и у них есть существенные ограничения.

Во-первых, оба исследования проводились в 2015 году и на данный момент являются несколько устаревшими. Во-вторых, число вопросов, которые задавались участникам, сводилось к одному-двум, что значительно сужает представление об отношении японцев к атомным бомбардировкам. Так, например, по данным телекомпании NHK, из 1024 японцев, опрошенных по всей стране, 49% до сих пор не могут простить США применение ядерного оружия, в то время как 40% респондентов считают атомные бомбардировки неизбежными. На этом вопросы анкеты, представляющие интерес для данного исследования, заканчиваются. Кроме того, выборка, хотя и составила более тысячи респондентов, не была ограничена возрастным диапазоном, который мог бы соответствовать понятию “молодое поколение”, мнение представителей которого стало предметом изучения данной работы. Таким образом, на основании вышесказанного автором статьи самостоятельно была разработана онлайн-анкета, а также сформированы параметры выборки, участникам которой предлагалось пройти опрос.

Материалы и методы.

В первой половине августа 2023 года по случаю 78-й годовщины атомной бомбардировки городов Хиросима и Нагасаки был проведен опрос среди японцев на тему отношения к трагедии августа 1945 года. Для сбора данных была разработана онлайн-анкета закрытого типа.

Одним из преимуществ данного типа анкетирования является строгость формулировок (респондент выбирает тот вариант ответа из предложенных четырех, который наиболее соответствует его точке зрения), которая позволяет сконструировать сводные показатели, провести шкалирование и количественный анализ. Помимо стандартизации, важным преимуществом данного метода является высокая скорость и эффективность сбора данных, что необ-

ходимо для точности замера. Анонимность – еще одно достоинство подобного вида анкетирования. Она обеспечивает большую свободу опрашиваемым при выборе ответов, особенно учитывая специфику темы вопросов и культуры выражения собственного мнения в Японии.

Ссылка на составленную онлайн-анкету распространялась через социальную сеть LINE, самую популярную в Японии. Поскольку опрос предназначался для японских студентов бакалавриата и магистратуры (обоснование выбранного диапазона представлено далее), ссылка на онлайн-анкету рассылалась преимущественно по чатам студенческих групп, к которым имел доступ сам автор статьи. Затем методом снежного кома благодаря содействию участников групповых чатов анкета продолжила распространяться среди студентов японских университетов. Респонденты были проинформированы о целях и методах исследования. Таким образом, за период с 3 по 18 августа 2023 года была сформирована невероятная выборка из 110 человек в возрасте от 18 до 24 лет, принявших участие в опросе на добровольной основе.

Данная возрастная рамка объясняется тем, что в качестве цели опроса ставилось определить отношение молодых японцев, получивших общее среднее образование (12 классов), которые на тот момент учились или уже завершили обучение в бакалавриате или магистратуре японских университетов.

По последним данным Министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии (яп. 文部科学省) за 2021, среди выпускников средней школы продолжали обучение в старшей школе 98% детей [10], а в университет поступили 57% выпускников старшей школы [7]. Таким образом, благодаря этому возрастному диапазону стало возможным проанализировать мнение тех японцев, чье мировоззрение и ценностные установки сформированы под влиянием актуального варианта системы как среднего, так и высшего образования.

Большинство опрошенных (97 человек) представляют студенты из университета Хосэй в Токио (яп. 法政大学) и Осацкого университета в Осака (яп. 大阪大学), 59 и 38 человека соответственно. Оба университета занимают высокие позиции в национальном рейтинге университетов [8]. Соответственно, для успешной сдачи вступительных испытаний, где среди прочих есть задания по истории Японии, и зачисления в упомянутые университеты абитуриенты должны продемонстрировать высокий уровень подготовки, базирующийся на программе школьного образования. В особенности это касается Осацкого университета, который является одним из самых сложных для поступления университетов Японии. Остальные респонденты (13 человек) относятся к другим университетам как столичного, так и провинциальных регионов страны.

В то же время за рамками исследования остались молодые японцы указанного возрастного диапазона, которые окончили старшую школу, но не продолжили обучение в университете, чья доля составляет примерно половину от всех выпускников старшей школы. Связано это в первую очередь с тем, что в распоряжении автора статьи находились каналы связи в основном со студентами университетов. По этой причине автор признает вероятность риска наличия неких искажений в интерпретации результатов опроса. Также из-за небольшого числа респондентов и ограниченной географии исследования невозможно в полной мере говорить о репрезентативности выборки даже по отношению к популяции всех студентов японских университетов, не говоря уже о всей японской молодежи в возрасте от 18 до 24 лет. Тем не менее, при всех указанных недостатках собранные и проанализированные ответы участников опроса дают приблизительное представление об отношении молодых японцев к атомной бомбардировке, а также могут быть полезными для будущих исследований по этой теме.

Анализ данных.

Респондентам задавалось девять вопросов на японском языке (их русский перевод представлен далее вместе с оригинальным вариантом):

1. “Знаете ли вы, какая страна сбросила атомные бомбы на Японию?” (яп. 日本に原爆を落としたのは、どこの国かご存知ですか);
2. “Была ли необходимость сбрасывать атомные бомбы на Японию?” (яп. 日本に2発の原爆を投下する必要がありましたか);
3. “Внесла ли атомная бомбардировка позитивный вклад в окончание Второй Мировой войны?” (яп. 原爆投下は第二次世界大戦の終結に積極的な貢献しましたか);
4. “Изменила ли Японию к лучшему атомная бомбардировка Хиросима и Нагасаки?” (яп. 広島と長崎への原爆投下は、結局日本を良い方向に変えたと思いますか);
5. “Были бы возможны нынешние политические и экономические успехи Японии без атомных бомбардировок?” (яп. 原爆投下がなければ、現在の日本の政治的・経済的な成功はあり得なかったと思いますか);
6. “Можно ли было избежать бомбардировок Хиросима и Нагасаки?” (яп. 広島と長崎への原爆投下は避けられたものだと思いますか);
7. “Чувствуете ли вы злость, обиду или негодование за то, что атомные бомбы были сброшены на Японию?” (яп. 日本に原爆が投下されたという事実に対して、怒り、不快感、憤りなどを感じますか);
8. “Если в предыдущем вопросе вы ответили “однозначно да” или “скорее да”: испытываете ли вы эти чувства по отношению к правительству США?” (яп. 前の質問で「とてもそう思う」または「ややそう思う」と答えた方：アメリカ政府に対して、このような感情を抱いていますか);
9. “Должно ли правительство США извиниться за бомбардировку Хиросима и Нагасаки?” (яп. アメリカ政府は広島と長崎への原爆投下を謝罪すべきだと思いますか).

К каждому вопросу предлагалось на выбор четыре варианта ответа. Для первого вопроса были предусмотрены варианты ответа “СССР/Россия”, “США”, “Китай”, “Великобритания”. Распределение ответов участников для 1-го вопроса представлено в табл. 1.

Таблица 1. Распределение ответов для 1-го вопроса

Знаете ли вы, какая страна сбросила атомные бомбы на Японию?			
СССР/Россия	США	Китай	Великобритания
0	98,2% (108 чел.)	1,8% (2 чел.)	0

Для остальных вопросов были предложены ответы “однозначно да”, “скорее да”, “скорее нет”, “однозначно нет”. Распределение ответов респондентов со 2-го по 9-й вопрос представлено в табл. 2.

Практически все опрошенные (98,2%) знают о том, что ответственность за первое и единственное в истории человечества применение ядерного оружия в бою лежит на США. Однако были и те, кто считает виноватым Китай (1,8%). Между тем никто из респондентов не выбрал вариант “СССР/Россия”.

Подавляющее число респондентов (83,6%) считают, что необходимости применять ядерное оружие против Японии не было.

В то же время больше половины (68,2%) уверены в том, что атомная бомбардировка способствовала окончанию войны.

На вопрос, изменилась ли Япония к лучшему в результате ядерной атаки на Хиросима и Нагасаки, большинство респондентов (54,5%) дали отрицательный ответ. В то же время

нельзя игнорировать тех, кто считает подобное утверждение оправданным (45,5%).

Таблица 2. Распределение ответов со 2-го по 9-й вопрос

	одно-значно да	скорее да	скорее нет	одно-значно нет	всего
Была ли необходимость сбрасывать атомные бомбы на Японию?	1,8% (2)	14,6% (16)	32,7% (36)	50,9% (56)	100% (110 чел.)
Внесла ли атомная бомбардировка позитивный вклад в окончание Второй Мировой войны?	25,5% (28)	42,7% (47)	20% (22)	11,8% (13)	100% (110 чел.)
Изменила ли Японию к лучшему атомная бомбардировка Хиросима и Нагасаки?	8,2% (9)	37,3% (41)	28,1% (31)	26,4% (29)	100% (110 чел.)
Были бы возможны нынешние политические и экономические успехи Японии без атомных бомбардировок?	8,2% (9)	21,8% (24)	40% (44)	30% (33)	100% (110 чел.)
Можно ли было избежать бомбардировок Хиросима и Нагасаки?	42,7% (47)	30% (33)	19,1% (21)	8,2% (9)	100% (110 чел.)
Чувствуете ли вы обиду, злость или негодование за то, что атомные бомбы были сброшены на Японию?	35,5% (39)	33,6% (37)	22,7% (25)	8,2% (9)	100% (110 чел.)
Если в предыдущем вопросе вы выбрали “однозначно да” или “скорее да”: испытываете ли вы эти чувства по отношению к правительству США?	17,1% (13)	31,6% (24)	34,2% (26)	17,1% (13)	100% (76 чел.)
Должно ли правительство США извиниться за бомбардировку Хиросима и Нагасаки?	40,9% (45)	18,2% (20)	31,8% (35)	9,1% (10)	100% (110 чел.)

Учитывая распределение ответов на предыдущий вопрос, парадоксальным кажется мнение участников на вопрос о том, были бы возможны нынешние экономические и политические успехи страны без применения ядерного оружия против Японии. Так, большинство студентов (70%) провели прямую связь между двумя упомянутыми фактами. Иными словами, выражая мнение по поводу роли атомных бомбардировок в последующем развитии своей страны, большинство молодых японцев отрицает позитивное влияние бомбардировок на “улучшение” Японии, но признает связь с нынешними политическими и экономическими успехами страны.

Следующий вопрос в определенной степени повторяет смысл второго вопроса, однако задан с использованием иной формулировки с целью верифицировать полученные результаты, а также учесть вероятные различия в понимании и интерпретации формулировок респондентами. Как и предполагалось, распределение ответов несколько изменилось. Так, доля тех, кто не считает атомные бомбардировки неизбежным исходом (72,7%), ниже почти на 11 процентных пунктов по сравнению с долей респондентов, которые не верят в то, что использование ядерного оружия было необходимой мерой (83,6%).

Обиду, злость или негодование за то, что атомные бомбы были сброшены на Японию, чувствуют больше двух третей участников опроса (69,1%). Из них только половина (48,7%) испытывают указанные чувства по отношению к правительству США.

Также большинство молодых японцев (59,1%) уверены в том, что правительство США должно принести извинения за атомную бомбардировку Хиросима и Нагасаки.

Заключение.

Таким образом, исходя из результатов анкетирования можно сделать несколько выводов. Во-первых, молодые японцы в возрасте от 18 до 24 лет хорошо осведомлены о том, что атомная бомбардировка Хиросима и Нагасаки была осуществлена вооруженными силами США. Во-вторых, отношение японцев к событиям августа 1945 года в целом можно считать негативным. Около трети опрошенных испытывают отрицательные чувства по отношению к правительству США, больше половины ожидают официальных извинений со стороны Соединенных Штатов.

Вместе с тем, большинство респондентов уверены в том, что бомбардировка Хиросима и Нагасаки, хотя ее можно было избежать, ускорила окончание Второй Мировой войны. Также с помощью проведенного исследования удалось зафиксировать связь между экономическими и политическими успехами современной Японии и атомной бомбардировкой, которую проводят молодые японцы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Захарова: США заставили японцев забыть, кто бомбил Хиросиму и Нагасаки // Российская газета. URL: <https://rg.ru/2022/03/23/zaharova-ssha-zastavili-iaponcev-zabyt-kto-bombil-hirosimu-i-nagasaki.html> (дата обращения: 02.04.2024)
2. Молодяков В.Э. Япония в меняющемся мире. Идеология. История. Имидж. М.: Моногари, 2011. 304 с.
3. Путин раскритиковал японские учебники // Российская газета. URL: <https://rg.ru/2022/03/25/putin-raskritikoval-iaponskie-uchebniki.html> (дата обращения: 02.04.2024)
4. Ржешевский О.А. У истоков «холодной войны» // Вестник МГИМО-Университета. 2008. №3: С. 36-47.
5. Americans, Japanese: Mutual Respect 70 Years After the End of WWII // Pew research center. URL: <https://www.pewresearch.org/global/2015/04/07/americans-japanese-mutual-respect-70-years-after-the-end-of-wwii> (дата обращения: 02.04.2024).
6. Байден не принесет извинений за атомную бомбардировку // Газета Санкэй. URL: <https://www.sankei.com/article/20230518-2AIZLN4ZZRPM3AMQU6XU4EKQGM> (дата обращения: 02.04.2024).
7. 大学等進学人数に関するデータ // 文部科学省. Данные о числе тех, кто получает высшее образование // Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии. URL: <https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/content/000255573> (дата обращения: 23.03.2024).
8. 総合ランキング // THE 日本大学ランキング. Общий рейтинг // Рейтинг университетов Японии. URL: <https://japanuniversityrankings.jp/rankings/total-ranking> (дата обращения 25.04.2024).
9. 原爆意識調査(広島・長崎・全国)単純集計結果 『社会や政治に関する 世論調査』 // NHK 放送文化研究所(2015). Опрос об осведомленности об атомной бомбе (Хиросима, Нагасаки и вся

страна). Опрос общественного мнения об обществе и политике // Научно-исследовательский институт культуры вещания NHK. URL: <https://www.nhk.or.jp/d-navi/sp/graph/hibaku70> (дата обращения 03.04.2024).

10. 数字で見る高等学校 // 文部科学省. Старшая школа в цифрах // Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии. URL: https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/047/siryo/_icsFiles/afieldfile/2011/12/15/1313846_02 (дата обращения: 23.03.2024).

© Бормин Г.С., 2024.